

O'SMIRLIK YOSHIDA TA'LIM JARAYONIDA UCHRAYDIGAN PSIXOLOGIK MUAMMOLAR

Fan va texnologiyalar universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti
Psixologiya 2-bosqich, 6/23-gurux talabasi
Karakhodjayeva Muhlisaxon Ga'yrat qizi
E-mail: muxlisakarakxadjayeva@gamil.com

Annotatsiya: Maskur maqolada O'smirlik davri haqida tushuncha, o'smirlarning anatomik fiziologik xususiyatlari va o'smirlarning bilish jarayonlarining xususiyatlari taxlil qilindi. Bo'lajak pedagoglar va psixologlar uchun bolalarning o'smirlik davri psixologiyasini bilish psixologik nuqtai nazaridan ham pedagogik nuqtai nazaridan ham muximdir.

Kalit so'zlar: Yosh davrlari, O'smirlik davri, fiziologik xususiyatlari, o'smirlarning bilish jarayonlar, bolalarning psixik rivojlanishi, ta'lim va tarbiya.

Аннотация: В данной статье анализируются понятие подросткового возраста, анатомо-физиологические особенности подростков, а также особенности их познавательных процессов. Знание психологии подросткового возраста важно для будущих педагогов и психологов как с психологической, так и с педагогической точки зрения.

Ключевые слова: Возрастные периоды, подростковый возраст, физиологические особенности, познавательные процессы подростков, психическое развитие детей, образование и воспитание.

Abstract: This article analyzes the concept of adolescence, the anatomical and physiological characteristics of adolescents, and the features of their cognitive processes. Understanding the psychology of adolescence is important for future educators and psychologists from both psychological and pedagogical perspectives.

Keywords: Age periods, adolescence, physiological characteristics, cognitive processes of adolescents, children's psychological development, education, and upbringing.

Kirish. O'qituvchi va tarbiyachi uchun bolalarning o'smirlik davri psixologiyasini bilish psixologik nuqtai nazaridan ham pedagogik nuqtai nazaridan ham muximdir. Bu davrni biz yana o'tish davri ham deb ataymiz. O'smirlik davri asosan 11-15 yoshdagi bolalarni o'z ichiga qamrab oladi, ya'ni 5-8 sinf o'quvchilarini. O'smir o'quvchilarni ta'lim va tarbiya berish ishlarida uchraydigan ayrim qiyinchiliklar bu yoshdagi bolalarning psixik rivojlanishi va hususiyatlarini ba'zan etarli darajada bilmaslikdan yoki inkor qilishdan kelib chiqadi. Kichik va katta yoshdagi maktab o'quvchilariga qaraganda o'smirlik yoshdagi bolalarni tarbiyalashda juda ko'p qiyinchiliklar bo'ladi. Chunki, kichik bolaning katta odamga aylanishi jarayoni juda qiyin kechadi. Bu jarayon o'smirlar psixologiyasining odamlar bilan bo'lgan munosabat formalarining jiddiy ravishda o'zgarishi, hamda hayot sharoitining o'zgarishi bilan bog'liqdir. Bu davrda o'smirlarning o'z shaxsiy fikrlari paydo bo'ladi. Ularda o'z qadr-qimmatlari haqidagi tushuncha kengayadi. Ilmiy psixologiyaning aniqlashi bo'yicha o'smirlarning psixik taraqqiyotini harakatga keltiruvchi kuchlar, ularning faoliyatlari bilan tug'iladigan extiyojlar bilan bu extiyojlarni qondirish imkoniyatlari o'rtasidagi dialektik qarama-qarshiliklarni yuzaga kelishi va bartaraf qilinishidan iboratdir⁶³.

⁶³ Matgafurova, Dilfuzaxon Oxunovna, & Abdusalomova, Moxinur Muzaffar Qizi (2023). O'SMIRLIK DAVRINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3 (4-2), 226-233.

Shuning uchun shaxslararo munosabatda, o'quvchi bilan o'qituvchi muloqotida, kattalar bilan o'smirlarning muomalasida qat'iy o'zgarishlar jarayonida qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Bular, avvalo ta'lim jarayonida ro'y beradi: yangi axborot, ma'lumotlarni bayon qilish shakli, uslubi va usullari o'smirni qoniqtirmay qo'yadi. Shu sababli ham bu yosh davrini ko'pchilik olimlar tomonidan "qiyin davr", "o'tish davri", "krizisli davr" deya yuritilganini ko'rishimiz mumkin. Odobli, dilkash o'smir kutilmaganda qaysar, intisomsiz, qo'pol, serzarda bo'lib qoldi.

O'smir xulqidagi bunday o'zgarishlar tajribasiz o'qituvchi va ota-onasini kattik tashvishga soladi. O'smirning psixik o'sishini xarakteratga keltiruvchi kuch - uning faoliyatini vujudga keltirgan yangi ehtiyojlar bilan ularni qondirish imkoniyatlari o'rtasidagi qarama-qarshiliklar tizimining namoyon bo'lishidir. Vujudga kelgan ziddiyatlarni psixologik kamolotni ta'minlash, faoliyat turlarini murakkablashtirish orqali o'smir shaxsida yangi psixologik fazilatlarni tarkib toptirish bilan asta-sekin yuqotish mumkin. Ayni bu davrda o'smirlar bilan ishlash ularni ta'lim jarayoniga jalb etish, o'quv jarayoniga bo'lgan motivatsiyasini tarkib toptirish murakkab jarayon hisoblanadi. Bunda psixologlarning amaliy faoliyati va ta'sir doirasi asosida yuzaga kelayotgan inqirozning o'tishini yengillashtirish mumkin.

O'smirlarni intellektual rivojlanishi, zamonning shart-sharoitlaridan kelib chiqib rivojlanganligini ko'rish mumkin. Fanlarda bo'lgan munosabat, ularni o'zlashtirish ham bevosita mavjud ijtimoiy muhit omillariga bog'liq holda o'zgarib boradi. Lekin materialni yod olishda uning mazmuniga alohida e'tibor berish lozim. Agar yod olinayotgan materialni mazmuniga tushunib, uni bir-biriga bog'lab o'qib olishga e'tibor berilmasa, unday holda quruq yod olingan material tezlik bilan unutiladi yoki u o'quvchidan baho olgunga qadar yetadi va keyin esidan chiqadi. O'qituvchi o'quvchilarni o'quv materiallarni o'zlashtirishlarida bunga albatta e'tibor berishlari lozim. Shuningdek, ta'lim jarayonida o'qituvchi bergan yangi bilim va informatsiyalarni o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilganliklarini bilishda ta'limdagi qaytarma aloqa muhimdir.

Qaytarma aloqa jarayoni hamma jarayonlardan ham, ayniqsa yangi mavzularni mustahkamlash yoki o'tilgan mavzuni takrorlash jarayonida bo'ladi. O'qituvchi sinf o'quvchilarini o'zlashtirgan yangi mavzu mazmunini aniqlashda mavzu bo'yicha ko'plab sodda savollar berish va kartochkalar tarqatish orqali amalga oshirish mumkin. Qaytarma aloqa orqali mavzuni mazmunini qanday o'zlashtirib olganini aniqlash va u kelgusi mavzuni muvaffaqiyatli o'zlashtirish garovi bo'ladi. Bilimlarni o'zlashtirib borish turli ko'nikma va malakalar hosil qilishga ta'sir ko'rsatadi. Har qanday ko'nikma bilimlarsiz bo'lmaydi. Ta'limiy ko'nikmalar (yozish, o'qish va hisoblash o'rganib olish) ko'nikmani birinchi turiga kiradi. Ko'nikma va malakalarni ikkinchi turiga umumiy mehnatga doir bo'lib, ular kasb-hunar ta'limi jarayonida takomillashadi⁶⁴.

Aksariyat o'quvchilarda o'smirlik yoshiga o'tish, asosan, 5-sinf dan boshlanadi. «Endi o'smir bola emas, biroq katta ham emas»- ayni shu ta'rif o'smirlik davrining muhim xarakterini bildiradi. O'smirlik bolalikdan kattalikka o'tish davri bo'lib, fiziologik va psixologik jismoniy jihatdan o'ziga xos xususiyatlari bilan xarakterlanadi. Ota-onalar o'z farzandlariga endikerak emasligini his qilishlari mumkin.

Bolalar o'zlarini axloqiy jihatdan o'sgan deb his qilsalar ham, ular moddiy va jismonan ota-onalariga qaram bo'lib qoladilar. Bu yerdabarchatushunmovchiliklar kelib chiqadi⁶⁵. O'smirlik davrida shaxsiyat rivojlanishida keskin o'zgarishlar boshlanadi. Bu o'zgarishlar fiziologik va psixologik o'zgarishlardir. Fiziologik o'zgarishlar balog'at yoshining boshlanishi vashu bilan bog'liq

⁶⁴ JUREVA, S., and B. MAMARADJABOVA. "The degree to which a person feels happy in the family." JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS 7.5 (2020): 1873-1875.

⁶⁵ Abramova G.S. Rivojlanish psixologiyasi: Universitet talabalari uchun darslik - M., 2000;

holda organizmning barcha a'zolarining mukammal rivojlanishi va o'sishi, organizm hujayralari va tuzilmalarining isloh qilinishidir. O'smirlik jadalligi va tananing notekis rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Bu davrda tananing intensiv rivojlanishi va suyaklarning qattiqlashishi sodir bo'ladi.

Bundan tashqari, yurak va qon tomirlarining faoliyatidan omutanosiblik mavjud bo'lib, bu bolaning xatti-harakatining o'zgarishiga olib keladi va bazidanoqulaylik tug'diradi. Bu, albatta, asab tizimiga ta'sir qiladi va bola osongina infektsiyalanadi. O'smirlar atrofdagi jamiyat, do'stlar, o'tish davri va boshqalarning ta'siri tufayli ziddiyatlarga duch kelishadi. O'smir uchun, agar uning fikri ota-onasi tomonidan rad etilsa, bola bu fikrda qat'iyroq bo'ladi. Bunday vaziyatda ota-onalar uning fikrini hurmat qilishlarini his qilishlari va shuning uchun uning qarorlari natijalari haqida u bilan maslahatlashishlari kerak. Bunday holda, savol berish orqali bolani fikrlashga va to'g'ri qaror qabul qilishga undash kerak.

O'smirlik davridagi faoliyatning asosiy turi ta'lim, tarbiya va ishlab chiqarish mehnati bilan bog'liq. Shu bilan birga, o'smir o'g'il-qizlarning aqliy rivojlanishida xarakterli o'zgarishlar ro'y beradi, ularning mehnatga, o'qishga ongli munosabati kuchayadi, kelajakdagi mehnatda egallagan bilim, ko'nikma va malakalarning har tomonlama barkamol bo'lishi uchun zarur shart-sharoitlardan biri ekanligini anglashi unda ishtirok etish shakllanadi⁶⁶.

O'smirning eng muhim xususiyatlaridan biri mustaqil fikrlash, aqlning tanqidiyligi tez rivojlanishidir. Bu esa kichik maktab yoshidagi o'quvchilardan farqli o'laroq, o'smirning aqliy faoliyatida yangi davr boshlanganini bildiradi. O'smirlarning aql zakovatini kamol toptirish uchun ularga doimo mantiqiy tafakkur usullarini o'rgatib borish zarur. Bundan mantiqiy hatolarni tuzatib borishni yoddan chiqarmaslik kerak. O'smirlarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda ona tili va adabiyot o'quvchisining ro'li juda muhimdir. U hamma vaqt o'quvchilarga to'g'ri jumla tuzishni, ravon mulohaza yuritishni, fikrlashni, yozishni o'rgatib boradi.

Rus psixologlaridan biri L.S.Vigotskiy tafakkur muammosini o'rganib, ko'proq umumlashtirish va abstraksiyalash ustida to'xtalib, ularning guruppalariga, turlarga ajratib o'rganishni tavsiya qildi. M.N.Shardakov sababiy bog'lanishning tutgan o'rni va uni o'stirish yo'llari to'g'risida mulohaza yuritadi. M.N.Shardakov tadqiqotlarida tafakkur shakllarining o'quvchilarda tarkib topishi natijasida tafakkurning mantiqiyliги ortib borishi masalasi ochib berilgan. Ayniqsa, ilmiy tushunchalarni shakllantirish, nars va hodisalar to'g'risida ob'ektiv hukm chiqarish masalasiga keng o'rin berilgan. Maktab, ta'lim va mustaqil bilim olish faoliyati ta'siri ostida o'smirning analitik sintetik faoliyat jadalligi bilan rivojlana boshlaydi. Endi o'smirlar faqat yaqqol omillar qiziqishidan tashqari, ularning analizi bilan ham qiziq boshlaydilar. O'smirlar fikr yuritish faoliyatining navbatdagi xususiyatlaridan biri yaqqol-obrazli (ko'rgazmali) tafakkur jabhasining hali ham muhim ro'l o'ynashi hisoblanadi. O'smirlarning yana bir ahamiyatga molik xususiyatlardan yana biri - tafakkurning mustaqilligi, tanqidiyligi shiddatli taraqqiyot pallasiga kirishidir. Bu esa kichik maktab yoshidagi o'quvchilardan farqli o'laroq, o'smirning aqliy faoliyatida yangi davr boshlanganligidan darak beradi.

Psixolog V.A.Kruteskiy o'smir tafakkurining mustaqilligini faollashtirish maqsadida yangi o'quv materialini evristik yo'l bilan o'zlashtirish foydali ekanligini ta'kidlab o'tdi. Rus psixologi N.A.Menchinskaya o'quvchilarning tafakkuri taraqqiyotini aniqlashda o'quvchilarning mavjud bilim fondi, bilimlarni amalda qo'llash darajasini hamda mantiqiy fikr yuritish qobiliyatini belgilashga intiladi. Olim bu asnoda o'zlashtirish sur'atiga, yaqqol va mavhum tafakkur turlarining o'zaro aloqasiga, analitik-sintetik faoliyati bosqichiga ahamiyat beradi. O'quvchilarda nazariy tafakkurni

⁶⁶ M.G. Davletshin va boshqalar "Yosh davrlar va tarbiya psixologiyasi" T.TDPU. 2009;

shakllantirishda to'g'arak va fakultativ mashg'ulotlar, kasbiy fanlar muhim ahamiyatga ega. Shuningdek o'quvchilarning mustaqil fikrlashni rivojlantirishda o'qituvchilar, sinf rahbarlarining siymolari muhim ro'l o'ynaydi. Tafakkur boshqa psixik jarayonlardan ajralgan holda rivojlanishi mutloqo mumkin emas. Shuning uchun tafakkur rivojlanishi bilan birga o'quvchining nutq faoliyati ham o'sadi⁶⁷.

Xulosa. Shuni takidlab o'tish joizki barcha qarashlar o'smir yoshdagi o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tafakkur qilish, kabi xususiyatlarni kamol topishiga hizmat qiladi. Biz yaxshi bilamizki o'smirlik davri har doim beqarorlik, hissiy kechinmalar kuchaygan davr sifatida talqin qilinadi. Bu davrda yosh o'quvchilarning ko'pchiligi o'zlarida kechayotgan bunday holatlarga to'liq javob topa olishmaydi. Ularda mantiqiy tafakkur, mustaqil fikrlash qobilayti yetishmasligi mumkun. Bu bilan ularning aqliy faoliyati past yoki ishlashi mavhum degan tushunchaga kelmaslik kerak.

Shunchaki ularga trio tavsiyalar maslahatlar berib boruvchi bir vositachi zarur N.D.Levitovga tegishli fikrlar o'smirlar tafakkurini rivojlantirishda muhim iz qoldirishi mumkin. U ta'kidlagan asosiy va ketma ket yozilgan ko'rsatkichlar o'quvchining qilishi kerak bo'lgan amallarni aynan tartibli holati hisoblanadi. Chunki o'smirning mantiqiy tafakkurini oshirish uchun avvalo uning mustaqil bo'lishi darko, agarda fikrlar mustaqil bo'lmasa u ikkinchi yoki boshqa shaxslar tomonidan boshqarilayotgan bo'lsa o'smirda hech qanday o'sish bo'lmaydi. Bir oddiygina mashg'ulot asosida faqat o'smirlarda emas balki yuqori yoshdagi insonlarda ham mantiqiy tafakkur yetishmasligi ko'rsak bo'ladi.

Biz bu muammoni hal qilishga kirishish asosida o'smir o'quvchilarga shuni maslahat bera olishim mumkunki hayotdagi barcha bilimlar faqat inson o'rganishi, izlanishi uchun yaratilgan va ularni qo'limizdan kelgani qadar o'rgaishimiz ham bizni mantiqiy tafakkurimizni oshirishiga yordam beradi. Bundan tashqari oilaning muhiti ham bolani aqliy faoliyatida juda katta ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Oilada o'smir farzand yonida bo'lish u bilan qiziqarli mashg'ulotlar o'tkazish asosida va oilaviy kitobxonlikni yo'lga qo'yilishi bilan o'smirda ko'zga tashlanadigan muhim o'zgarishlar yuzaga keladi. Buni amalga oshirishda ota onalar farzandlarini qiziqishlarini, qobiliyatlarini bilishlari va ular asosida harakat qilishlari darkor. Bu bilan o'smir har doim ham atrof muhit, do'stlar, ota onasining ta'siri ostida qolishi kerak degan fikrga bormaslik kerak. O'smirning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishning eng asosiy yo'li bu barcha jabhada mustaqil bo'lishi va o'z ustida ishlashidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Matgafurova, Dilfuzaxon Oxunovna, & Abdusalomova, Moxinur Muzaffar Qizi (2023). O`SMIRLIK DAVRINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3 (4-2), 226-233.
2. JUREVA, S., and B. MAMARADJABOVA. "The degree to which a person feels happy in the family." JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS 7.5 (2020): 1873-1875.
3. Abramova G.S. Rivojlanish psixologiyasi: Universitet talabalari uchun darslik - M., 2000;
4. M.G. Davletshin va boshqalar "Yosh davrlar va tarbiya psixologiyasi" T.TDPU. 2009;
5. Odiljonova, A. ., & Abduqahhorova, M. (2024). O`SMIR YOSHDAGI O`QUVCHILARDA MANTIQUIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK

⁶⁷ Odiljonova, A. ., & Abduqahhorova, M. (2024). O`SMIR YOSHDAGI O`QUVCHILARDA MANTIQUIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Молодые ученые*, 2(30), 93–95. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/yosc/article/view/46748>

XUSUSIYATLARI. *Молодые ученые*, 2(30), 93–95. извлечено от
<https://inlibrary.uz/index.php/yosc/article/view/46748>